

Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Souhrnná výzkumná zpráva ke konstrukci a provozu vyvíjené čistírny odpadních vod

Identifikační číslo SS07020057-V5

projektu „Komplexní řešení malé domovní ČOV s důrazem na odstraňování
fosforu a mikropolutantů“ s identifikačním kódem: SS07020057

Řešitelský tým:

*Petr Stiller, Tomáš Truksa, Zdeněk Jílek, Pavel Šťáhel, Barbora Mayer, Jan Čech, Klára
Odehnalová, Blahoslav Maršálek, Eliška Maršálková, Pavel Rudolf*

Obsah

1. Úvod	3
2. Cíle projektu a klíčové aktivity.....	3
2.1. Dílčí aktivity	4
2.2. Technologické řešení CaviPlasma (CP)	5
3. Metody hodnocení	6
3.1 Chemická analýza	6
3.2 Ekotoxikologické hodnocení.....	7
4. Výsledky.....	8
4.1 Studium vlivu koagulačního činidla na radikálové reakce a stabilitu plazmatu	8
4.2 Konstrukce a optimalizace CaviPlasmové jednotky	10
4.2.1 Technický popis zařízení a popis jeho funkce.....	10
4.3 Laboratorní testování jednotky na modelových mikropolutantech	13
4.4 Celkové ověření KMDČOV v provozních podmínkách.....	17
4.5 Provozní fyzikálně-chemické parametry	20
4.6 Živinové zatížení a anorganické parametry.....	20
4.7 Ukazatele organického znečištění a mineralizace	21
5. Odhad konstrukčních a provozních nákladů	21
6. Shrnutí hlavních přínosů.....	22
6.1 Aplikace a uplatnění výsledků v praxi.....	22
6.2 Environmentální a společenský přínos.....	23
6.3 Rozšíření aplikačního potenciálu.....	23
6.4 Technické a materiálové zdokonalení	24
6.5 Doporučení pro implementaci	24
7. Závěr	25

1. Úvod

Tato souhrnná výzkumná zpráva prezentuje výsledky projektu SS07020057 s názvem Komplexní řešení malé domovní ČOV s důrazem na odstraňování fosforu a mikropolutantů, který byl realizován v letech 2024–2026 v rámci programu Prostředí pro život (podprogram 2) za finanční podpory Technologické agentury České republiky. Projekt reaguje na aktuální požadavky na zvyšování účinnosti čištění odpadních vod, zejména v oblasti odstraňování nutrientů a stopových organických polutantů (mikropolutantů), které představují významné riziko pro vodní ekosystémy. Projekt svým zaměřením přispívá k naplňování cíle 2.10 programu Prostředí pro život zaměřeného na omezování vnosu znečišťujících látek do vodního prostředí.

Mikropolutanty, zahrnující zejména rezidua léčiv, hormonálně aktivní sloučeniny a složky prostředků osobní péče, se v důsledku jejich rostoucí spotřeby a nedostatečné eliminace v konvenčních čistírenských procesech stále častěji vyskytují ve vodním prostředí. Vzhledem k jejich biologické aktivitě, perzistenci a potenciálu bioakumulace představují významnou environmentální zátěž, přičemž standardní technologie čištění odpadních vod nejsou schopny zajistit jejich dostatečné odstranění.

Na tento problém reaguje řešený projekt návrhem a ověřením inovativní technologie CaviPlasma založené na kombinaci hydrodynamické kavitace a nízkoteplotního plazmového výboje, která umožňuje efektivní degradaci širokého spektra organických mikropolutantů ve vodním prostředí. Princip technologie spočívá v generaci vysoce reaktivních částic (zejména hydroxylových radikálů), které vedou k degradaci cílových látek.

2. Cíle projektu a klíčové aktivity

Hlavním cílem projektu byl vývoj, návrh, konstrukce a experimentální ověření komplexní malé domovní čistírny odpadních vod (KMDČOV) určené pro 4–10 ekvivalentních obyvatel (EO). Navržené zařízení integruje konvenční biologický stupeň čištění s terciární jednotkou pro chemické srážení fosforu a inovativní kvartérní jednotkou založenou na patentovaném principu CaviPlasma, určenou k efektivnímu odstraňování mikropolutantů, jako jsou zbytky léčiv, hormonů či prostředků osobní péče. V rámci projektu byla tato technologie systematicky studována jak v modelových roztocích, tak v reálných matricích odpadních vod, s důrazem na stanovení účinnosti odstranění vybraných farmak, optimalizaci provozních parametrů a posouzení vlivu matrice na průběh degradačních procesů.

Klíčovým aspektem řešení byla rovněž environmentální bezpečnost a podpora cirkulární ekonomiky. Výstupní voda byla podrobena ekotoxikologickému testování s cílem ověřit její nezávadnost pro vypouštění do recipientu i pro bezpečné opětovné využití, například pro závlahu nebo splachování toalet. Bylo prokázáno, že aplikace samotné technologie CaviPlasma vede ke snížení koncentrací sledovaných látek, avšak současně ke zvýšení ekotoxicity, pravděpodobně v důsledku vzniku transformačních produktů nebo přítomnosti reziduálních oxidantů.

Za účelem minimalizace toxicity, odstranění zbytkových oxidantů i vedlejších produktů degradace byl do finálního systému integrován filtr s granulovaným aktivním uhlím (GAU). Tato integrace vedla k významnému snížení ekotoxicity ošetřených vod při zachování vysoké účinnosti odstranění mikropolutantů, čímž byla navržena funkční hybridní technologie vhodná pro praktické využití.

Projekt SS07020057 je strukturován do pěti klíčových aktivit (KA1–KA5), které postupují od základního laboratorního výzkumu přes konstrukci prototypu až po finální ověření celého systému komplexního řešení malé domovní ČOV (KMDČOV) v reálných podmínkách.

2.1. Dílčí aktivity

- KA1: Studium vlivu koagulačního činidla na radikálové reakce a stabilitu plazmatu

Tato aktivita, ukončená v roce 2025, položila experimentální a teoretické základy pro návrh a funkci kvartérního stupně čištění. Studie byla zaměřena na hodnocení vlivu síranů železitých, používaných pro srážení fosforu v terciárním stupni, na tvorbu reaktivních kyslíkových forem v plazmové jednotce. Bylo prokázáno, že přítomnost železitých iontů iniciuje Fentonovy (nebo Fenton-like) reakce, které vedou ke zvýšené tvorbě hydroxylových radikálů ($\bullet\text{OH}$) a tím k urychlení degradace mikropolutantů. S ohledem na emisní limity pro obsah železa ve vypouštěných vodách (řádově 1–10 mg/l) a současně omezený přínos dodatečné dávky železa při těchto koncentracích však bylo rozhodnuto neaplikovat další přírůstek srážedla nad rámec technologického procesu odstraňování fosforu.

- KA2: Konstrukce a optimalizace CaviPlasmové jednotky

Cílem této aktivity byla transformace laboratorních poznatků do podoby reálného zařízení pro domácnosti o kapacitě 4–10 obyvatel. Hlavním výsledkem je „**Funkční vzorek malé čistírny odpadních vod pro 4–10 osob**“, který integruje biologický reaktor (typ AT), jednotku pro srážení fosforu a jednotku CaviPlasma. Jednotka byla optimalizována pro průtok 1000 l/h (v plazmovém stupni až 2000 l/h) s využitím IBC kontejnerů jako retenčních nádrží pro snížení

pořizovacích nákladů. Na základě ekotoxikologických testů byl do finální sestavy doplněn filtr s granulovaným aktivním uhlím (GAU), který zvyšuje podíl odstraněných léčiv, odstraňuje zbytkové oxidanty a zajišťuje environmentální bezpečnost vody.

- KA3: Laboratorní testování jednotky na modelových mikropolutantech

Tato aktivita byla zaměřena na exaktní ověření účinnosti technologie na vybraném spektru látek. Testování potvrdilo, že technologie je účinná jak proti snadno odbouratelným látkám (diklofenak, naproxen), tak proti odolným antidepressivům. Výsledkem této aktivity je **„Ověřená technologie malé ČOV pro modelové kontaminanty vyskytující se v domácnosti“**, která prokazuje schopnost systému odstranit 17–87 % mikropolutantů při energii 48 kJ/l a až 99 % látek (např. sertralin, citalopram) při intenzivnějším ošetření (96 kJ/l).

- KA4: Implementace do reálné ČOV a zajištění průmyslově-právní ochrany

Aktivita KA4 byla zaměřena na ochranu duševního vlastnictví a přípravu vyvinutého řešení pro jeho praktickou a tržní implementaci. Výstupem této aktivity je zapsaný užitečný vzor č. 39134 s názvem **„Domovní čistírna odpadních vod pro odstraňování mikropolutantů“**, který chrání technické řešení integrované KMDČOV jako komplexního systému.

- KA5: Celkové ověření KMDČOV v provozních podmínkách

Poslední aktivita, zahájená v polovině roku 2025, byla zaměřena na finální verifikaci systému se zakomponovaným GAU filtrem jako celku. Výsledek aktivity **„Ověřená technologie úpravy vody v reálných podmínkách malé čistírny odpadních vod pro 4–10 osob“** prokázal, že kombinace CP a GAU filtrace představuje účinný a bezpečný postup pro dočištění odpadní vody z malé domovní ČOV. Při této konfiguraci bylo při vstupní specifické energii 29 kJ/l dosaženo celkové účinnosti odstranění mikropolutantů minimálně 80 %, přičemž upravená voda nevykazovala významný ekotoxikologický účinek. Tato varianta představuje optimální kompromis mezi účinností degradace mikropolutantů, energetickou náročností a bezpečností výstupní vody.

2.2. Technologické řešení CaviPlasma (CP)

Jádrem inovace je kvartérní jednotka založená na patentovaném principu CaviPlasma, která synergicky kombinuje dva fyzikálně-chemické procesy: hydrodynamickou kavitaci a nízkoteplotní plazma. Pro zapálení plazmatu je potřeba plynné prostředí, kterého je dosaženo pomocí mechanického pohybu kapaliny. Oběhovým čerpadlem je voda pod vysokým tlakem (5 bar) hnána skrze zúženou oblast mezi trubicí a primární elektrodou. V této zúžené oblasti dojde k nárůstu rychlosti kapaliny a poklesu tlaku uvnitř kapaliny pod tlak nasycených par vody, čímž dojde k jevu hydrodynamické kavitace. Hydrodynamická kavitace indukuje v kapalině

lokální oblasti sníženého tlaku, ve kterých dochází ke vzniku kavitačních dutin vyplněných párou pracovní kapaliny (vody). Vzniklé nízkotlaké plynné prostředí je vhodné pro zapálení nízkoteplotního plazmatu. Nízkoteplotní plazma následně generuje vysoce reaktivní kyslíkové formy, zejména hydroxylové radikály, peroxid vodíku (H_2O_2) a ozon (O_3) a současně produkuje UV-C záření. Při kolapsu kavit na konci kavitačního mraku dojde k efektivnímu promíchání produktů plazmatu do kapalné fáze vody. Tyto faktory společně přispívají k degradaci mikropolutantů a inaktivaci mikroorganismů, čímž významně zvyšují účinnost dočištění odpadní vody.

3. Metody hodnocení

3.1 Chemická analýza

Stanovení koncentrace železa bylo provedeno spektrofotometrickou metodou po jeho komplexaci s 1,10-fenanthrolinem. Absorbance vzniklého chelátového komplexu byla měřena při vlnové délce $\lambda = 510$ nm pomocí spektrofotometru Spark™ (Tecan, Rakousko). V některých případech byl pro kvantifikaci železa využit kyvetový test Hach Lange (LCK320, Hach Lange s.r.o., Česká republika).

Kvantifikace hydroxylových radikálů byla založena na jejich reakci s tereftalátovými anionty (2 mM). Fluorescenční signál vzniklé kyseliny hydroxytereftalové, která je produktem této oxidace, byl měřen spektrofotometrem Spark™ (Tecan, Rakousko) při excitační vlnové délce 315 nm a emisní vlnové délce 425 nm.

Peroxid vodíku byl stanoven kolorimetrickou metodou založenou na specifické reakci mezi peroxidem vodíku a titanylovými ionty. Při reakci vzniká žlutý komplex kyseliny pertitanové s absorpčním maximem při 407 nm, jehož absorbance byla měřena pomocí spektrofotometru Spark™ (Tecan, Rakousko).

Koncentrace produkovaného ozonu byla měřena spektrofotometricky pomocí testu Ozon Accuvac, LR (Hach Lange s.r.o., Česká republika).

Stanovení chemických parametrů ošetřených i vstupních vod bylo provedeno pomocí příslušných kyvetových testů společnosti Hach Lange (Hach Lange s.r.o., Česká republika), ať už přímo nebo po jejich ředění. Stanovovány byly koncentrace fosforečnanového fosforu (LCK349), dusičnanového (LCK339), dusitanového (LCK541) a amoniakálního dusíku (LCK304), dále koncentrace chemické spotřeby kyslíku (CHSK, LCK1414) a celkového organického uhlíku (TOC, LCK385).

Obsah mikropolutantů byl kvantifikován pomocí vysoceúčinné kapalinové chromatografie Agilent 1260 Infinity (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA) v kombinaci s hmotnostním

spektrometrem Agilent 6460 TripleQuad vybaveným rozhraním pro elektrosprejovou ionizaci (ESI-LC-MS/MS) v pozitivním MRM módu. K separaci léčiv byla použita chromatografická kolona Kinetex F5 (100 x 2,1 mm; 2,6 µm; Phenomenex). Jako mobilní fáze byla použita binární směs 10 mM mravenčanu amonného (pH = 3,71; 0,1% kyselina mravenčí) a metanolu. K separaci estrogenů byla použita kolona Poroshell 120 EC-C18 (2,1 x 100 mm; 2,7 µm; Agilent Santa Clara, CA, USA). Mobilní fázi pro jejich stanovení tvořila binární směs 7 mM kyseliny mravenčí a acetonitrilu. Koncentrace estrogenů byly stanoveny po jejich derivatizaci pomocí dansylchloridu. V případech, kdy byla jako matrice použita destilovaná nebo kohoutková voda fortifikovaná (spikována) na vysoké koncentrace analytů (µg/l), byl pro jejich stanovení použit přímý nástřik; u reálných matric odpadních vod byla k předúpravě vzorků použita extrakce na tuhé fázi (SPE). K extrakci byly použity kolony Oasis® HLB (500 mg, 6 mL; Waters, Milford, MA, USA).

Fyzikálně-chemické parametry vody byly stanoveny pomocí Tester PC6 (Chromservis, Praha, Česká republika).

3.2 Ekotoxikologické hodnocení

Ekotoxikologické testování bylo provedeno s ošetřenou odpadní vodou z mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 6000 EO (Veverská Bítýška). V rámci testování půdní ekotoxicity byly provedeny testy fytotoxicity (test klíčivosti, elongace kořene, vliv na fotosyntézu), akutní (OECD 207) a únikový (ISO 17512-1:2008) test na žížalách (*Eisenia andrei*) a test s bakteriálním kmenem *Arthrobacter globiformis* (ISO 18187:2024). Fotosyntetická aktivita rostlin byla měřena přístrojem FluorCam (Photon Systems Instruments, spol. s r.o., Drásov, Česká republika).

V rámci hodnocení vodní ekotoxicity jsme realizovali stanovení inhibice růstu řas kultury *Pseudokirchneriella subcapitata*, která byla provedena podle ČSN EN ISO 8692: Kvalita vod – Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas. Inhibice byla měřena jako snížení specifické růstové rychlosti ve srovnání s kontrolní kulturou. Stanovení inhibice pohyblivosti korýše *Daphnia magna* bylo provedeno podle ČSN EN ISO 6341 Kvalita vod – „Zkouška inhibice pohyblivosti *Daphnia magna* Straus (Cladocera, Crustacea) – Zkouška akutní toxicity“. Imobilizace byla stanovena po 48 hodinách v % oproti kontrole, která byla kultivována v čistém médiu dle normy. Dále bylo provedeno stanovení mortality na korýši *Thamnocephalus platyurus* pomocí komerčního setu Thamnotoxkitu F (MicroBioTests Inc. Gent, Belgie).

4. Výsledky

4.1 Studium vlivu koagulačního činidla na radikálové reakce a stabilitu plazmatu

V první fázi projektu byl sledován vliv síranu železitého (koagulantu) na tvorbu reaktivních forem kyslíku (ROS). Tyto pokusy probíhaly na laboratorním zařízení (MUNI) v 5-litrových vsázkách při průtoku 25 l/min a při konstantním příkonu 4 kW. Doba ošetření CP jednotkou byla 12, 36 a 60 sekund, což odpovídá specifickým energiím 10, 29 a 48 kJ/l. Přítomnost železitých iontů (Fe^{3+}) zásadně ovlivňuje chemické procesy probíhající během plazmového ošetření vody. Kombinace plazmového výboje a železitých iontů aktivuje Fentonovu, případně Fenton-like reakci, což vede k výraznému posílení tvorby hydroxylových radikálů. Při dávce 65 mg Fe/l byla rychlost tvorby radikálů přibližně 3,5× vyšší ve srovnání s čistou deionizovanou vodou. U nižších dávek koagulantu se tento efekt projevil až po delší době ošetření (Obrázek 1a, Tabulka 1). Opačný trend byl pozorován u tvorby peroxidu vodíku, kde byla při nejvyšší dávce železitých iontů rychlost jeho akumulace přibližně 1,2× nižší ve srovnání s deionizovanou vodou (Obrázek 1b, Tabulka 2).

Obr. 1. Tvorba hydroxylových radikálů **(a)** a peroxidu vodíku **(b)** v závislosti na množství přidaného koagulantu

Tabulka 1: Korelace tvorby hydroxylových radikálů na době ošetření a dávce přidaného koagulantu

Parametr	deionizovaná voda	0,42 mgFe/l	4,6 mgFe/l	65 mgFe/l
Směrnice *10 ⁻³ (mM/l*s)	0.27	0.28	0.31	0.95
Odchylka *10 ⁻³	0.03	0.02	0.02	0.18
Korelační koeficient	0.99	0.99	0.99	0.97

Tabulka 2: Korelace tvorby peroxidu vodíku na době ošetření a dávce přidaného koagulantu

Parametr	deionizovaná voda	0,42 mgFe/l	4,6 mgFe/l	65 mgFe/l
Směrnice ($\mu\text{g/l}\cdot\text{s}$)	574	569	527	468
Odchylka	26	8.5	4.7	3.3
Korelační koeficient	1.00	1.00	1.00	1.00

Přítomnost železa navíc významně snižovala stabilitu peroxidu vodíku po ošetření: zatímco v deionizované vodě zůstávala jeho koncentrace po dobu 120 hodin prakticky konstantní, v roztocích s koagulantem docházelo k jeho postupnému a výraznému úbytku. Při dávce 4,6 mg Fe/l poklesla koncentrace H_2O_2 o 30 % již po 6 hodinách a o 88 % po 120 hodinách; při nejvyšší dávce koagulantu činil pokles po 120 hodinách až 99 %. Výsledky potvrzují, že přítomnost železitých iontů mění charakter systému z mírně oxidačního prostředí na vysoce oxidační, radikálově řízený proces, ve kterém dochází k intenzivní tvorbě $\cdot\text{OH}$ a současně k rychlé spotřebě (nízké stabilitě) H_2O_2 , což je klíčové pro eliminaci následné ekotoxicity vypouštěné vody.

Pro ověření vlivu přídavku koagulantu na degradaci mikropolutantů byla jako modelová matrice zvolena pitná voda, která byla fortifikovaná léčivy. Jako reprezentativní mikropolutanty byla vybrána léčiva sulfametoxazol (antibiotikum), kofein, karbamazepin (antikonvulzivum), triklosan (antibakteriální látka), naproxen a diklofenak (nesteroidní antiflogistikum). Přídavek železité soli v koncentracích odpovídajících reálným hodnotám na odtoku z čistíren odpadních vod po srážení fosforu měl pozitivní vliv na účinnost jejich odstranění. Při koncentraci 0,39 mg Fe/l se míra degradace zvýšila o 6 % u sulfametoxazolu, o 9 % u diklofenaku a kofeinu a o 20 % u karbamazepinu a naproxenu. Přídavek 3,9 mg Fe/l vedl k navýšení účinnosti o 17 % u sulfametoxazolu, o 15 % u diklofenaku a o více než 22 % u zbývajících sledovaných léčiv. Tyto koncentrace železa zároveň nepřekračují běžné emisní limity (emisní limity pro průmyslové vody se pohybují v rozsahu 1-10 mg Fe/l) pro vypouštění železa z komunálních čistíren odpadních vod, což potvrzuje jejich relevanci pro reálné provozní podmínky.

Pro posouzení vlivu přítomnosti koagulantu na stabilitu plazmového výboje – a tím i na provozní spolehlivost aparatury – byl proveden záměrně zatěžující experiment s malým objemem kapalné vsázky (5 l), cyklicky čerpané při konstantním příkonu 4 kW. Byla sledována délka stabilního hoření výboje a celková doba do jeho úplného zhasnutí. Ani při relativně vysoké koncentraci koagulantu (5 mg Fe/l) nebyl pozorován významný rozdíl oproti kohoutkové vodě bez přídavku železa. Stabilní výboj přetrvával 18 cyklů u vody bez koagulantu a 16 cyklů u vody s koagulantem; úplná destabilizace nastala po 26, resp. 24 cyklech. Teplota i vodivost, které patří mezi klíčové parametry ovlivňující stabilitu výboje, dosáhly u obou vsázek obdobných hodnot. Po aplikaci koagulantu nebyly na elektrodách zaznamenány žádné

makroskopické změny. Přítomnost koagulantu tedy neprokázala významný vliv na funkčnost aparatury ani na stabilitu plazmového výboje.

Konstrukce CaviPlasmové jednotky byla v průběhu vývoje optimalizována s cílem zvýšit produkci reaktivních částic. Technické úpravy vedly rovněž k vyšší tvorbě peroxidu vodíku, který vzniká sekundárně rekombinacemi a následnými reakcemi hydroxylových radikálů, ozonu a dalších reaktivních forem kyslíku generovaných v systému. Ve srovnání s předchozí konstrukcí zařízení došlo k celkovému zvýšení degradační účinnosti, což potvrzuje přínos provedených technických úprav CaviPlasmové jednotky. V novém uspořádání již přidavek železa (v povolených emisních limitech) neprokazoval tak výrazný efekt při degradaci mikropolutantů jako v předchozí konfiguraci. Zároveň se ukázalo, že přítomnost železa může nepřímo ovlivňovat výsledky ekotoxikologického hodnocení, například změnou chemického složení či fyzikálně-chemických parametrů upravené vody. Z těchto důvodů bylo v závěrečné fázi vývoje technologie od dalšího přidavku (nad rámec srážení fosforu) upuštěno.

4.2 Konstrukce a optimalizace CaviPlasmové jednotky

První prototyp malé čistírny vychází z ověřeného biologického reaktoru AT10 plus P a je tvořen polypropylenovou nádrží o průměru 1750 mm a o celkové výšce 2200 mm. Stěny a technologické přepážky jsou vyrobeny z polypropylenu a svařeny dohromady. Nádrž biologického reaktoru je zapuštěná do země tak, že její horní okraj vyčnívá přibližně 50 až 100 mm nad povrch terénu. Konstrukce nádrže je navržena tak, aby bez dalších stavebních nebo statických úprav odolávala tlaku zeminy po zasypání.

Na základě laboratorních testů byla sestavena domovní čistírna odpadních vod se zařazením plazmové úpravy a dávkováním srážedla pro fosfor, který je přidáván do usazovací nádrže biologické čistírny odpadních vod (bylo využito stávající ČOV AT20 firmy ABPLAST Group s.r.o.). Na základě výsledků laboratorního testování a ekotoxikologického hodnocení vod ošetřených plazmou bylo upuštěno od aplikace dalšího srážedla před CP jednotkou. V případě, že bude odpadní voda vypouštěna do recipientu nebo využívána k závlahovým účelům, bylo za účelem snížení její ekotoxicity rozhodnuto o zařazení filtračního stupně s aktivním uhlím (GAU).

4.2.1 Technický popis zařízení a popis jeho funkce

Konstrukční uspořádání celého technologického celku je prostorově a funkčně rozděleno do tří hlavních na sebe navazujících modulů: biologicko-terciárního, kvartérního (kavitačně-plazmového) a retenčně-sorpčního.

Biologický a terciární stupeň

Základní předčištění surové odpadní vody probíhá v biologické čistírně typu ČOV AT20 od společnosti ABPLAST Group s.r.o. (Obr. 2a). V tomto modulu probíhá standardní biologická redukce organického znečištění a sloučenin dusíku. Součástí tohoto stupně je vzduchové dmychadlo, které zajišťuje potřebnou aeraci biologické sekce. Pro efektivní odstranění fosforu z protékající vody je k čistírně přidružen terciární stupeň, který je vybaven automatickým dávkovačem srážedla (Obr. 2b). Jako srážecí činidlo se využívá roztok síranu železitého (PIX-113, Kemifloc a.s., Přerov).

Kvartérní kavitačně-plazmový stupeň (CaviPlasma)

Biologicky předčištěná voda plynule odtéká do kvartérního stupně, jehož hlavní technologickou jednotkou je zařízení CaviPlasma (Obr. 2c). Plazmová jednotka byla vytvořena v klecovém provedení, kde jako pracovní nádrž byl použit IBC kontejner, aby byla celková cena jednotky co nejnižší. Plazmová jednotka obsahuje čerpadlo Calpeda MXHM205/A s příkonem 750 W, které žene vodu do výbojové trubice, kde dochází ke vzniku hydrodynamické kavitace, ve které je zapáleno plazma. Plazma je buzeno vysokofrekvenčním generátorem Vonsch UNIFREM 400M 005 OZ, který dodává energii vysokonapětovému transformátoru. Transformátor byl vyvinut ve spolupráci Masarykovy univerzity, firmy ABPLAST Group, s.r.o., a ELEKTROKOV, a. s. Jedná se o transformátor chlazený a izolovaný olejovou lázní. Výstupní napětí je peak-to-peak 16 kV. Pracovní frekvence napájecího zdroje se pohybuje v rozmezí 10 až 20 kHz, přičemž výkon vlastního výboje lze uživatelsky ladit změnou frekvence generátoru ve výkonovém rozsahu 1,5 až 4 kW (1500–4000 W). Výbojový segment sestává z PVC trubice o průměru 12 mm a délce 16 cm, do které je soustředně vložena tyčová elektroda z nerez. Tato elektroda je izolována od vody v kapalném skupenství a odizolována na konci, kde je ve styku s kavitačním mrakem. Protielektroda je tvořena koncovkou, na kterou je napojena trubka z nerez, která má stejný vnitřní průměr jako výbojová trubice. To zabezpečí, že kavitace nebude kolabovat v místě přechodu PVC trubice na nerezovou trubku.

Tabulka 3. Vybrané technické a provozní parametry zařízení CaviPlasma

Parametr	Rozsah hodnot
Příkon VN zdroje	1500–4000 W
Frekvence napájecího zdroje	10–20 kHz
Příkon čerpadla	750 W
Průtok vody v plazmové jednotce	2-3 m ³ /h
Účinnost tvorby H ₂ O ₂	6,2-6,8 g/kWh

Retenční a sorpční stupeň

Za plazmovou jednotkou je hydraulický okruh napojen na retenční a sorpční systém. Ten je tvořen dvěma objemnými retenčními nádržemi typu IBC, z nichž každá disponuje kapacitou 1 m³. Celkový retenční objem 2 m³ v tomto stupni poskytuje dostatečný hydraulický čas zdržení pro doreagování aktivních látek (zejména vytvořeného peroxidu vodíku), stabilizaci ošetřené vody a doběh oxidačních reakcí po průchodu plazmatem. Po průchodu retenčními nádržemi je voda usměrněna do finálního sorpčního GAU filtru. Je zde nasazen filtr typu Vienna II, jenž obsahuje 25 kg granulovaného aktivního uhlí. Použitý sorbent (Chemviron Filtrasorb 400 nebo Chemviron Carbsorb 40) disponuje vysokou povrchovou plochou (~1050 m²/g) a zrnitostí 12×40 mesh, čímž je zaručena optimální sorpční kapacita i průtok. Tento koncový stupeň plní zásadní funkci spolehlivého zachytu zbytkových mikropolutantů a významně snižuje finální ekotoxicitu vody.

Elektrická instalace a řídicí systém

Zařízení CaviPlasma je koncipováno pro napájení ze standardní evropské domovní sítě, a sice pomocí napěťové soustavy 3/N/PE AC 400V 50Hz (3f 400V/50Hz). Klíčovou komponentou elektrické výbavy nezbytné pro generování studeného plazmatu je vysokonapěťový systém. Ten se skládá z vysokofrekvenčního generátoru Vonsch UNIFREM 400M 005 OZ, který dodává energii speciálně navrženému vysokonapěťovému rozptylovému transformátoru z produkce firmy Elektrokov. Tento transformátor následně napájí elektrody umístěné uvnitř kavitační trubice. Pracovní frekvence napájecího zdroje se pohybuje v rozmezí 10 až 20 kHz, přičemž výkon vlastního výboje lze uživatelsky ladit změnou frekvence generátoru ve výkonovém rozsahu 1,5 až 4 kW (1500–4000 W).

Veškerá silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace je bezpečně soustředěna do centrálního elektrorozvaděče (Obr. 2d). Pro zajištění bezpečného provozu v domovním prostředí je rozvaděč i celý systém vybaven hardwarovým bezpečnostním (safety) obvodem. Ten zahrnuje jak ochranné jištění oběhových čerpadel, tak hardwarové nouzové tlačítko E-STOP (STOP tlačítko) pro okamžité odstavení z provozu v případě nutnosti.

Automatizované řízení technologického celku obstarává programovatelný logický automat (PLC), na kterém je nahrána dedikovaná softwarová ovládací aplikace. Obsluha a detailní nastavování procesních parametrů zařízení probíhá primárně prostřednictvím dotykového HMI panelu. Operátor má kromě HMI panelu k dispozici také hlavní vypínač, přičemž grafické rozhraní umožňuje snadné sledování stavu systému, vizualizaci provozních veličin a přepínání procesních režimů.

Obr. 2. Domovní čistírna ČOV s přidanou jednotkou pro srážení fosforu **(a)** a její popis **(b)**. CaviPlasmová jednotka se dvěma retenčními nádržemi (1 m³) a přidaným filtrem s granulovaným aktivním uhlím **(c)**, elektrorozvaděč CP jednotky **(d)**

4.3 Laboratorní testování jednotky na modelových mikropolutantech

Cílem této klíčové aktivity bylo exaktní ověření účinnosti technologie CaviPlasma při odstraňování chemicky heterogenní skupiny mikropolutantů (sulfametoxazol, kofein, karbamazepin, triklosan, naproxen, diklofenak, venlafaxin, sertralin, citalopram, fluoxetin, mirtazapin, paroxetin, alprazolam, estradiol, estron, estriol a 17 α -ethinylestradiol) v kontrolovaných laboratorních podmínkách. Testování probíhalo na modelových maticích (fortifikovaná pitná voda) a reálných vzorcích odpadních vod z mechanicko-biologické ČOV (6000 EO), které představují komplexní scénář s vysokou koncentrací znečištění. Testy byly realizovány ve vsázkovém reaktoru o objemu 5 litrů při opakovaném průchodu vody plazmovou jednotkou. Byly sledovány účinky specifických energií 10, 29, 48 a 96 kJ/l. V této fázi projektu byl zohledněn i vliv přidaného železa, přičemž se ukázalo, že ačkoli může přispívat ke zvýšení degradační účinnosti, současně se projevuje jeho negativní vliv na ekotoxicitu ošetřené vody, který v některých případech převažuje nad jeho pozitivním efektem na rozklad sledovaných látek.

Rozklad organických látek byl potvrzen poklesem TOC rychlostí $16,1 \pm 0,3 \mu\text{g/kJ}$. Energetický výtěžek peroxidu vodíku v odpadní vodě dosáhl přibližně 2 mg/kJ. V odpadní vodě byla všechna sledovaná léčiva účinně degradována v rozmezí 17–87 % po pěti průchodech jednotkou. Po deseti průchodech se účinnost odstranění zvýšila na 29–99 %. Nejvyšší míra

degradace byla pozorována u naproxenu, diklofenaku a triklosanu. Střední účinnost vykazovaly estrogény včetně 17 α -ethinylestradiolu, zatímco nejnižší míra rozkladu byla zaznamenána u antidepresiv, což je pravděpodobně dáno jejich stabilními polycyklickými aromatickými strukturami. Při deseti průchodech dosáhlo pět z patnácti analytů účinnosti odstranění vyšší než 80 %, zatímco dalších osm analytů bylo degradováno s účinností přesahující 64 %. Pozorované rozdíly v účinnosti odstranění jednotlivých látek zároveň odrážejí významnou variabilitu matrice reálných odpadních vod, která ovlivňuje průběh degradačních procesů a kinetiku rozkladu sledovaných mikropolutantů.

Výsledky procentuálního odstranění jednotlivých analytů ve fortifikované pitné vodě jsou uvedeny v Tabulce 4, zatímco údaje získané z ošetřených reálných vzorků odpadních vod jsou prezentovány v Tabulkách 5 a 6. Kromě míry odstranění jsou v uvedených tabulkách zahrnuty také vypočtené zdánlivé kinetické konstanty pro jednotlivé analyty (k_{eff}), stanovené na základě kinetického modelu odpovídajícího reakci pseudo-prvního řádu.

Tabulka 4: Míra odstranění a zdánlivé kinetické konstanty (k_{eff}) jednotlivých analytů ve fortifikované pitné vodě po pěti průchodech CP jednotkou (48 kJ/l) pro vsázkový objem 5 l.

Fortifikovaná pitná voda - ošetření 48 kJ/l			
Analyt	Výchozí koncentrace ($\mu\text{g/l}$)	Odstranění (%)	k_{eff} (min^{-1})
sulfametoxazol	142.4 \pm 19.0	39	0.59
kofein	312.2 \pm 54.2	46	0.76
karbamazepin	224.9 \pm 31.7	43	0.64
naproxen	77.4 \pm 10.3	39	0.59
diklofenak	133.4 \pm 13.2	55	0.82
triklosan	137.0 \pm 11.5	67	1.18
estriol	81.6 \pm 0.5	28	0.36
estradiol	206.9 \pm 1.8	36	0.48
ethinylestradiol	205.6 \pm 0.4	37	0.49
estron	137.6 \pm 0.9	36	0.49
mirtazapin	106.3 \pm 5.2	9	0.16
venlafaxin	113.7 \pm 7.0	13	0.17
citalopram	103.7 \pm 5.0	9	0.16
paroxetin	101.9 \pm 11.7	35	0.42
fluoxetin	106.4 \pm 6.4	24	0.26
sertralin	100.9 \pm 5.9	15	0.17

Tabulka 5: Míra odstranění a zdánlivé kinetické konstanty (k_{eff}) jednotlivých analytů ve vzorku reálné odpadní vody po pěti průchodech CP jednotkou (48 kJ/l) pro vsázkový objem 5 l.

Odpadní voda_vzorek 1 - ošetření 48 kJ/l			
Analyt	Výchozí koncentrace (ng/l)	Odstranění (%)	k_{eff} (min ⁻¹)
sulfametoxazol	132.0 ± 3.9	18	0.22
kofein	89.0 ± 4.1	41	0.67
karbamazepin	159.5 ± 6.4	51	0.91
naproxen	145.5 ± 3.6	72	1.63
diklofenak	1468.0 ± 45.1	87	2.60
estriol	14.20 ± 0.12	54	0.86
estradiol	15.70 ± 0.03	45	0.61
ethinylestradiol	19.20 ± 0.08	43	0.60
estron	27.11 ± 0.99	42	0.61
mirtazapin	47.6 ± 0.5	26	0.32
venlafaxin	681.1 ± 24.5	17	0.31
alprazolam	1.7 ± 0.1	33	0.29
citalopram	215.5 ± 13.8	20	0.33
fluoxetin	3.1 ± 0.1	32	0.32
sertralin	52.3 ± 1.0	40	0.50

Tabulka 6: Míra odstranění a zdánlivé kinetické konstanty (k_{eff}) jednotlivých analytů ve vzorku reálné odpadní vody po dvouminutovém ošetření CP jednotkou (96 kJ/l) pro vsázkový objem 5 l.

Odpadní voda_vzorek 2 - ošetření 96 kJ/l			
Analyt	Výchozí koncentrace (ng/l)	Odstranění (%)	k_{eff} (min ⁻¹)
sulfametoxazol	31.7 ± 0.7	29	0.17
kofein	0.43 ± 0.1	35	0.23
karbamazepin	41.6 ± 2.3	64	0.55
naproxen	42.0 ± 0.7	68	1.35
diklofenak	338.0 ± 17.2	88	1.08
estriol	0.63 ± 0.42	66	0.70
estradiol	0.59 ± 0.01	68	0.77
ethinylestradiol	1.05 ± 0.09	75	0.91
estron	1.56 ± 0.31	65	0.66
mirtazapin	58.9 ± 2.5	77	0.72
venlafaxin	349.9 ± 20.4	81	0.69
citalopram	312.7 ± 41.1	99	1.94
alprazolam	0.8 ± 0.2	66	0.58
fluoxetin	5.6 ± 0.2	93	1.32
sertralin	90.7 ± 1.4	99	2.39

Paralelně s chemickými analýzami probíhalo rozsáhlé ekotoxikologické testování na různých trofických úrovních s cílem minimalizovat rizika negativních dopadů vyčištěné vody na přírodní

prostředí. Testy provedené po 24 hodinách od ošetření (plazmové úpravy) prokázaly vysokou akutní toxicitu pro vodní korýše (*Daphnia magna* – 100% inhibice pohyblivosti, *Thamnocephalus platyurus* – 100% mortalita) a planktonní řasy (*Pseudokirchneriella subcapitata* – inhibice růstu přes 97 %).

Na rozdíl od vodních organismů plazmou ošetřená voda nevykazovala negativní vliv na suchozemské rostliny (pšenice, ředkev). Parametry fotosyntetické aktivity, vyjádřené jako maximální kvantový výtěžek fluorescence fotosystému II, odpovídaly hodnotám charakteristickým pro fyziologicky zdravé rostliny. U ředkve dokonce stimulovala růst (byl zaznamenán pozitivní vliv na klíčivost a index klíčivosti u ošetřených variant). Významným benefitem byla také redukce výskytu plísní u rostlin zalévaných ošetřenou vodou.

Akutní testy na žížalách (*Eisenia andrei*) neprokázaly žádnou mortalitu během 14denní expozice; ošetřená voda tedy nemá akutní letální účinky na půdní bezobratlé.

Přídavek železa při testované koncentraci (0,5 mg Fe/l) vykazoval negativní vliv na metabolickou aktivitu bakterií *Arthrobacter globiformis* (inhibice až 87 %) a mírně zvyšoval inhibici růstu u žížal (Obrázek 3). Tato zjištění podpořila rozhodnutí nepoužívat dodatečné dávky srážedla přímo před kvartérním stupněm.

Obr. 3. Procentuální inhibice růstu žížal vyhodnocená po 7 dnech (a) a 14 dnech (b)

Vzhledem k výsledkům degradace léčiv v reálných matricích a účinkům ošetřené vody na vodní organismy a potenciální kontaminaci případného vodního recipientu bylo navrženo zařadit za CP jednotku filtr obsahující granulované aktivní uhlí (GAU). Toto komplexní technické řešení je chráněno užitným vzorem č. 39134 s názvem „Domovní čistírna odpadních vod pro odstraňování mikropolutantů“, který byl zapsán dne 13. 1. 2026. Právní ochrana integrovaného systému KMDČOV formou užitého vzoru (v souladu s cíli projektu) potvrzuje originalitu řešení spočívajícího v propojení biologického stupně čištění, terciárního srážení fosforu a kvartérního dočištění pomocí technologie CaviPlasma s následnou sorpční fází.

4.4 Celkové ověření KMDČOV v provozních podmínkách

Účinnost technologie byla hodnocena na třech vzorcích reálných odpadních vod (OV1, OV2, OV3) z biologických domovních čistíren odpadních vod typu AT se zakomponovanou předřazenou jednotkou na srážení fosforu, která pracuje na principu srážení síranem železitým (PIX-113, Kemifloc a.s., Přerov). Odpadní vody byly pro účel ověření účinnosti technologie léčivě fortifikovány. Fortifikace vzorků byla nezbytná vzhledem k omezenému spektru farmaceuticky aktivních látek přítomných v reálné odpadní vodě. Pro ověření účinnosti technologie byly jako modelové kontaminanty zvoleny farmaka (sulfametoxazol, kofein, karbamazepin, triklosan, naproxen, diklofenak, venlafaxin, sertralin, citalopram, fluoxetin, mirtazapin a paroxetin) a steroidní estrogeny (estradiol, estron, estriol a 17 α -ethinylestradiol).

Degradace mikropolutantů byla realizována ve vsázkovém reaktoru o objemu 25 l, přičemž testovaná voda byla podrobena třem průchodům CP jednotkou s celkovou vloženou specifickou energií 720 kJ. Nastavení dalších parametrů je uvedeno v Tabulce 7.

Tabulka 7: Nastavení CaviPlasmové jednotky

Parametr	Hodnota
Příkon (W)	1800
Frekvence zdroje (Hz)	55
Průtok (l/min)	39
Spotřeba energie (kJ/l)	29
Délka dýzy (mm)	10
Materiál elektrody	Titan

Po úpravě technologií CaviPlasma byla voda podrobena filtraci na granulovaném aktivním uhlí s cílem odstranit zbytkové mikropolutanty a oxidanty. K filtraci bylo použito uhlí Chemviron Filtrasorb 400 (Chemviron, Belgie), charakterizované vysokou povrchovou plochou (~1050 m²/g) a granulací 12×40 mesh, která zajišťuje optimální sorpční účinnost a průtokové vlastnosti. Průměrný hydraulický čas zdržení ve filtru činil přibližně 18 minut, což umožňuje efektivní sorpci organických látek a minimalizaci přítomnosti perzistentních mikropolutantů ve výstupní vodě.

Koncentrace peroxidu vodíku po ošetření technologií CaviPlasma přesáhla u všech testovaných vzorků 50 mg/l, zatímco po následné filtraci na granulovaném aktivním uhlí došlo k jeho výraznému snížení na hodnoty pod 3 mg/l (viz Obrázek 4).

Účinnost odstranění jednotlivých mikropolutantů po průchodu CP jednotkou vykazovala významnou variabilitu mezi jednotlivými vzorky. Obecně byla nejvyšší míra degradace pozorována u estrogenů (28–63 %). Relativně vysoká účinnost byla rovněž dosažena u

paroxetinu (30–42 %), diklofenaku (40–58 %) a naproxenu (23–45 %). Celková účinnost odstranění mikropolutantů, vyjádřená jako součet odstraněných koncentrací všech sledovaných látek, činila pro jednotlivé vzorky OV1, OV2 a OV3 hodnoty 25, 38 a 50 %. Zařazením filtru s GAU se podíl odstraněných analytů zvýšil na minimálně 80 %. Procentuální podíl odstranění jednotlivých mikropolutantů je uveden na Obrázku 5.

Obr. 4. Koncentrace peroxidu vodíku po ošetření CP jednotkou (OV_CP) a následném průchodu filtrem s GAU (OV_CP_GAU)

Obr. 5. Procentuální odstranění jednotlivých mikropolutantů po ošetření CP jednotkou (OV_CP) a následném průchodu filtrem s GAU (OV_CP_GAU)

Základní ekotoxikologické testy neprokázaly významný negativní vliv takto upravené vody na vybrané složky vodního ekosystému (Tabulka 8), což naznačuje, že kombinace CP a GAU filtrace představuje účinný a bezpečný postup pro dočištění odpadní vody z malé domovní ČOV.

Tabulka 8: Výsledky ekotoxického hodnocení vody ošetřené CP jednotkou (OV_CP), kombinace CP a následném průchodu filtrem s GAU (OV_CP_GAU) a vody bez kvarterního ošetření (OV)

Označení vzorku	<i>Daphnia magna</i>		<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> *
	imobilizace 24h (%)	imobilizace 48h (%)	inhibice růstu po 72h (%)
OV1	5	5	-88.8
OV1_CP	100	100	-96.2
OV1_CP_GAU	10	10	32.2
OV2	5	15	-15.3
OV2_CP	100	100	-95.9
OV2_CP_GAU	10	15	-14.8
OV3	0	10	-7.7
OV3_CP	100	100	-95.7
OV3_CP_GAU	0	0	-5.8

* Kladná hodnota (+) znamená stimulaci růstu; záporná hodnota (-) znamená inhibici; hodnoty stimulace či inhibice do 10 % jsou brány jako neprůkazný vliv.

4.5 Provozní fyzikálně-chemické parametry

Sledování těchto parametrů je klíčové pro stabilitu plazmového výboje a charakterizaci vodní matrice. Mezi hlavní sledované indikátory patří teplota, pH a oxidačně-redukční potenciál.

Během ošetření v jednotce CaviPlasma dochází k lineárnímu nárůstu teploty (přibližně o 1,5 °C na jeden průchod). Tento parametr je kritický, protože při překročení limitní teploty v nádrži dochází k nárůstu tlaku v kavitační trubici, což může vést k uhasnutí plazmatu. Provozní rozsah teploty kapaliny v systému je stanoven na 0–40 °C. Bezprostředně po procesu dochází k dočasnému poklesu ORP (v některých matricích až k -70 mV). Do 24 hodin se však ORP stabilizuje na hodnotách srovnatelných s neošetřenou vodou. Změna hodnoty pH ošetřených vod je minimální.

4.6 Živinné zatížení a anorganické parametry

Samotná technologie CaviPlasma nemá vliv na koncentraci fosforu. Analýza prokázala, že plazmová technologie selektivně ovlivňuje formy dusíku, nikoliv však fosfor. Odstranění fosforu je v rámci systému KMDČOV zajištěno výhradně předřazeným stupněm chemického srážení síranem železitým. U reálných vzorků po biologickém stupni a srážení byly naměřeny zbytkové koncentrace fosforu v rozmezí 0,42–2,4 mg/l. Technologie CP velmi účinně transformuje

dusíkaté formy. Dochází k prokazatelnému snížení obsahu amoniakálního dusíku (N-NH_4^+) a dusitanů (N-NO_2^-), zatímco koncentrace dusičnanů (N-NO_3^-) narůstá. Tyto změny jsou přímo úměrné délce ošetření.

4.7 Ukazatele organického znečištění a mineralizace

Hodnota TOC v reálné odpadní vodě klesá úměrně s dodanou energií rychlostí ($16,1 \pm 0,3 \mu\text{g/kJ}$). Tento pokles potvrzuje skutečnou mineralizaci polutantů na jednodušší sloučeniny. Stejně tak parametr CHSK vykazuje klesající tendenci, nicméně při jeho měření je nutné provádět korekci na přítomnost peroxidu vodíku, který hodnoty CHSK výrazně nadhodnocuje. Zařazení filtrace přes granulované aktivní uhlí vedlo k dalšímu snížení obou parametrů. Vývoj hodnot TOC a CHSK u tří různých typů odpadních vod je znázorněn na Obrázku 6. Pokles hodnot CHSK v kombinaci s lineárním poklesem TOC prokazuje, že technologie CaviPlasma mikropolutanty v odpadní vodě pouze netransformuje na jiné organické meziproducty, ale dochází k jejich skutečné mineralizaci na jednoduché anorganické sloučeniny.

Obr. 6. Vývoj koncentrace celkového organického uhlíku **(a)** a chemické spotřeby kyslíku **(b)** po ošetření CP jednotkou (OV_CP) a následném průchodu filtrem s GAU (OV_CP_GAU)

5. Odhad konstrukčních a provozních nákladů

Konstrukční náklady zařízení CaviPlasma byly stanoveny na základě kalkulace pro výrobní sérii o velikosti 10 kusů. Jednotková cena zařízení bez započtení nákladů na práci a obchodní marže činí přibližně 187 786 Kč bez DPH/ks, přičemž tato hodnota zahrnuje materiálové a výrobní náklady vlastního zařízení.

Po zahrnutí nákladů na montáž, uvedení do provozu a testování jednotlivých technologických postupů využívajících technologii CaviPlasma lze celkové investiční náklady odhadnout až na

maximálně 250 000 Kč bez DPH/ks. Tato hodnota představuje realistický horní odhad pořizovacích nákladů zařízení při jeho aplikačním nasazení.

Provozní náklady zařízení jsou tvořeny především spotřebou elektrické energie, náklady na výměnu elektrod a běžnou servisní údržbou. Při uvažovaných provozních parametrech, tj. průměrné ceně elektrické energie 4,56 Kč/kWh, době provozu 6 hodin denně a ročním provozu v rozsahu 365 dní, činí roční náklady na elektrickou energii přibližně 20 000 Kč bez DPH.

Pravidelná údržba zahrnuje zejména výměnu elektrod (přibližně třikrát ročně, v závislosti na kvalitě vody na výstupu z ČOV) a běžný servis včetně práce a dopravy servisního technika. Roční náklady na tyto činnosti jsou odhadovány na cca 15 000 Kč/rok.

Celkové roční provozní náklady lze tak odhadnout na max. 35 000 Kč bez DPH/rok, přičemž tento odhad předpokládá standardní provoz zařízení bez mimořádných poruch či nestandardních servisních zásahů.

6. Shrnutí hlavních přínosů

6.1 Aplikace a uplatnění výsledků v praxi

Vývoj KMDČOV reaguje na novou evropskou legislativu, která zavádí povinnost kvartérního čištění. Hlavní uplatnění se předpokládá v segmentu malých zdrojů znečištění, zejména v domácnostech (kapacita 4–10 EO), rekreačních objektech a malých podnicích. Specificky je technologie cílena na decentralizovaná řešení u bodových zdrojů s vysokou koncentrací mikropolutantů, jako jsou domovy seniorů nebo lékařská zařízení. Tím přispívá ke snížení závislosti na centralizovaných systémech čištění a podporuje lokální přístup k ochraně vodního prostředí. Výsledná koncepce komplexní malé domovní čistírny odpadních vod je navržena jako modulární a škálovatelný systém, který umožňuje jak instalaci nové jednotky, tak dodatečné doplnění stávajících biologických čistíren o terciární či kvartérní stupeň dočištění.

Technologie CaviPlasma nevyžaduje dodávky externích chemických oxidantů, protože si je generuje sama přímo z vody. Provozní náklady jsou tak dány především spotřebou elektrické energie, která činí přibližně 1 kWh na 1 m³ upravené vody.

Ekonomický potenciál technologie je očekáván zejména na trzích s přísnějšími požadavky na ochranu vod, například ve Švýcarsku, kde bude od roku 2028 povinnost odstraňování mikropolutantů rozšířena i na menší čistírny odpadních vod. Předpokládá se, že distribuci technologie na zahraniční trhy bude zajišťovat partner Aquatec VFL s. r. o., který již projevil zájem o její implementaci a dodávky svým mezinárodním zákazníkům.

6.2 Environmentální a společenský přínos

Realizovaný projekt přinesl významný environmentální i společenský přínos, a to zejména v oblasti ochrany vodního prostředí před zátěží způsobenou stopovými organickými polutanty. Tyto látky, zahrnující rezidua léčiv a další biologicky aktivní sloučeniny, jsou dlouhodobě identifikovány jako jeden z klíčových problémů současného vodního hospodářství, a to především vzhledem k jejich perzistenci, kontinuálnímu vstupu do vodního prostředí a potenciálním ekotoxikologickým účinkům.

Na tento environmentální problém navazuje společenský přínos projektu, který reaguje na rostoucí požadavky na udržitelné nakládání s vodními zdroji a ochranu veřejného zdraví. V tomto kontextu byla navržená technologie koncipována jako modulární řešení, potenciálně implementovatelné zejména v malých komunálních zdrojích, čímž podporuje decentralizované přístupy k čištění odpadních vod. Tento aspekt je významný zejména pro lokality s omezenou infrastrukturou nebo se specifickými požadavky na kvalitu vypouštěné či opětovně využívané vody.

Dosažené výsledky zároveň ukazují, že vyčištěná voda vykazuje vysoký potenciál pro její opětovné využití v rámci domácnosti, čímž projekt přispívá k naplňování principů oběhového hospodářství. Přítomnost zbytkových oxidantů po plazmovém ošetření navíc poskytuje určitou míru hygienického zabezpečení, která omezuje riziko mikrobiální kontaminace v distribučních systémech užitkové vody.

Ekotoxikologické testy na terestrických rostlinách dále prokázaly, že takto upravená voda nemá negativní vliv na klíčivost ani fotosyntetickou aktivitu, a lze ji proto považovat za bezpečně využitelnou například pro zavlažovací účely. Tím projekt propojuje environmentální efekt čištění s praktickým společenským přínosem v podobě možného opětovného využití vody.

V neposlední řadě projekt zároveň přispívá k rozvoji aplikačně orientovaného výzkumu v oblasti pokročilých metod úpravy vod a podporuje přenos laboratorně ověřených technologií do praxe. Posiluje tak propojení mezi výzkumnou sférou, provozovateli čistíren odpadních vod a potenciálními uživateli technologie a vytváří základ pro další rozvoj inovativních řešení v oblasti environmentálních technologií.

6.3 Rozšíření aplikačního potenciálu

Další rozvoj technologie je možné směřovat zejména do oblasti jejího ověřování a optimalizace pro specifické typy odpadních vod s extrémním zatížením, například z decentralizovaných zdrojů, jako jsou nemocnice nebo domovy seniorů, kde je koncentrace i

spektrum mikropolutantů výrazně odlišné od běžné komunální odpadní vody. Současně se jako perspektivní jeví rozšíření aplikace do systémů recyklace šedých vod v domácnostech, kde lze dále rozvíjet využití hygienizačního účinku zbytkových oxidačních složek pro omezení mikrobiálního růstu v rozvodech užitkové vody. Tyto směry představují logické pokračování vývoje směrem k vyšší míře decentralizace, opětovnému využití vody a širší integraci technologie do cirkulárních vodních systémů.

6.4 Technické a materiálové zdokonalení

Na základě poznatků získaných během řešení projektu a dlouhodobého testování funkčního vzorku byly identifikovány příležitosti pro další technické a materiálové zdokonalení technologie. Pro navazující výzkum a fázi přípravy komerční sériové výroby jsou navržena následující vylepšení:

- **Optimalizace buzení:** Jako perspektivní se jeví vývoj a implementace střídače s transformátorem vyrobeného na míru specifické zátěži plazmové jednotky. Tento krok by umožnil další optimalizaci pořizovacích nákladů a výrazně by zjednodušil ovládání a regulaci celého systému.
- **Optimalizace uchycení a servisovatelnosti elektrod:** Pro usnadnění komerčního provozu je doporučeno přepracovat konstrukční řešení výbojového segmentu tak, aby byla zajištěna co nejjednodušší a nejrychlejší servisovatelnost. Cílem je umožnit snadnou výměnu elektrod přímo v terénu bez nutnosti složitých zásahů.
- **Materiálová optimalizace elektrod a izolace:** Zásadním krokem pro prodloužení servisních intervalů a zvýšení životnosti výbojové komory v agresivním kavitačně-plazmovém prostředí je vývoj odolnější izolace. Jako velmi vhodné budoucí řešení se nabízí aplikace pokročilých povrchových úprav, například nanosení ochranné vrstvy oxidu hlinitého (Al_2O_3) technologií naprášení.

6.5 Doporučení pro implementaci

- Pro stabilní dodržení limitu odstranění $\geq 80\%$ u celého spektra látek je nezbytná integrace GAU filtru (zdržení cca 18 min), který eliminuje reziduální mikropolutanty, oxidační meziprodukty a zbytkové oxidanty.
- Zbytkové oxidanty představují výhodu pro hygienické zabezpečení v systémech recyklace vody (např. splachování toalet), kde brání rozvoji patogenů.

- Pro vypouštění do recipientu je striktně vyžadováno zařazení GAU filtru nebo dodržení doby zdržení v retenční nádrži min. 3 dny pro přirozený rozklad oxidantů.

7. Závěr

V rámci projektu SS07020057 bylo dosaženo komplexního naplnění vědeckých a technologických cílů, které směřovaly k vývoji a ověření nové generace malé domovní čistírny odpadních vod se schopností odstraňovat fosfor a široké spektrum mikropolutantů. Hlavní vědecký přínos spočíval v integraci standardního biologického stupně s inovativní kvarterní jednotkou CaviPlasma, která využívá synergický efekt hydrodynamické kavitace a nízkoteplotního plazmatu.

Projekt úspěšně realizoval návrh a výrobu funkčního vzorku v kompaktním klecovém provedení, které integruje biologický reaktor AT20, terciární srážení fosforu a kvarterní plazmový stupeň se dvěma retenčními nádržemi o celkovém objemu 2 m³. Testování potvrdilo provozní stabilitu celého systému a funkčnost řídicího algoritmu PLC, který automatizuje proces úpravy vody a zajišťuje bezpečnost provozu.

Odstraňování fosforu bylo zajištěno chemickým srážením síranem železitým v terciárním stupni biologické části. Technologie prokázala schopnost rozkládat heterogenní skupinu 15 prioritních látek (léčiva, hormony, antidepresiva). Při energii 48 kJ/l byla účinnost v reálné vodě 17–87 %, zatímco při 96 kJ/l dosáhla u odolných antidepresiv až 99 %.

Zařazením filtru s granulovaným aktivním uhlím (GAU) za plazmový stupeň bylo při optimalizované specifické energii 29 kJ/l dosaženo celkové účinnosti odstranění mikropolutantů $\geq 80\%$ u všech sledovaných analytů. Integrace GAU stupně je zároveň kritická pro výrazné snížení ekotoxicity výstupní vody, neboť zajišťuje efektivní eliminaci zbytkových oxidačních činidel a případných transformačních produktů.

Dosažené výsledky, podložené protokoly a analýzy prokazují, že projekt SS07020057 splnil veškeré deklarované cíle a vytvořil funkční základ pro komerční uplatnění technologie na trhu s decentralizovaným čištěním vod.

Vypracoval: Ing. Klára Odehnalová, Ph.D.; Ing. Petr Stiller; Mgr. Radek Horňák